

БИПОЛЯР ТРАНЗИСТОРЛАР

Миржамолов Абдуманноп Абдуғаффорович –

Юқори Чирчиқ касб-хунар мактаби катта ўқитувчиси

Аннотация: Биполяр транзистор (бт) деб ўзаро таъсирлашувчи иккита р-н ўтиш ва учта электрод (ташқи чиқишлар)га эга бўлган ярим ўтказгич асбобга айтилади. Транзистордан ток оқиб ўтиши икки турдаги заряд ташувчилар - электрон – ковакларнинг ҳаракатига асосланган. Биполяр транзистор р-н-р ва н-р-н ўтказувчанликка эга бўлган учта ярим ўтказгичдан ташкил. Кенг тарқалган н-р-н тузилмали биполяр транзисторни кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: эмиттер, база, коллектор, актив, инверс, тўйиниш, инжекция коэффиценти, умумий база, умумий эмиттер, умумий коллектор, хусусий ток.

Транзисторнинг кучли легирланган чекка соҳаси (n^+ - соҳа) **эмиттер** деб аталади ва у заряд ташувчиларни **база** деб аталувчи ўрта соҳага (р - соҳа) инжекциялайди. Кейинги чекка соҳа (н - соҳа) **коллектор** деб аталади. У эмиттерга нисбатан кучсизроқ легирланган бўлиб, заряд ташувчиларни база соҳасидан экстракциялаш учун хизмат қилади. Эмиттер ва база оралиғидаги ўтиш эмиттер ўтиш, коллектор ва база оралиғидаги ўтиш эса коллектор ўтиш деб аталади.

Ташқи кучланиш манбалари (Уэб, Укб) ёрдамида эмиттер ўтиш тўғри йўналишда, коллектор ўтиш эса – тескари йўналишда силжийди. Бу ҳолда, транзистор **актив** ёки нормал режимда ишлайди ва унинг кучайтириш хоссалари намоён бўлади.

Агар эмиттер ўтиш тескари йўналишда, коллектор ўтиш эса тўғри йўналишда силжиган бўлса, у ҳолда бу транзистор **инверс** ёки тескари уланган деб аталади. Транзистор рақамли схемаларда қўлланилганда у **тўйиниш**

режимда (иккала ўтиш ҳам тўғри йўналишда силжиган), ёки **берк** режимда (иккала ўтиш тескари силжиган) ишлаши мумкин.

1.1 – расм.

БТни асосий параметрлари:

Кириш қаршилиги: $R_{КИР} = \frac{\Delta u_{КИР}}{\Delta i_{КИР}}$ [Ом] ;

Чиқиш қаршилиги: $R_{ЧИК} = \frac{\Delta u_{ЧИК}}{\Delta i_{ЧИК}}$ [Ом] ;

Ток бўйича кучайтириш коэффициенти: $K_I = \frac{\Delta i_{ЧИК}}{\Delta i_{КИР}}$;

Кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти: $K_U = \frac{\Delta u_{ЧИК}}{\Delta u_{КИР}}$;

Қувват бўйича кучайтириш коэффициенти: $K_P = K_I \cdot K_U$.

БТда электродлар учта бўлгани сабабли, уч хил уланиш схемалари мавжуд: **умумий база (УБ)**; **умумий эмиттер (УЭ)**; **умумий коллектор (УК)**. Бунда БТ электродларидан бири схеманинг кириш ва чиқиш занжирлари учун умумий, унинг ўзгарувчан ток (сигнал) бўйича потенциали эса нолга тенг

килиб олинади. БТнинг расмда келтирилган уланиш схемалари актив режимга мос.

1.2 – расм.

УБ схемаси учун кириш статик характеристикаси бўлиб $U_{КБ} = \text{сонст}$ бўлгандаги $I_{Э} = \phi(U_{ЭБ})$ боғлиқлик, УЭ схемаси учун эса $U_{КЭ} = \text{сонст}$ бўлгандаги $I_{Б} = \phi(U_{БЭ})$ боғлиқлик ҳисобланади. Кириш характеристикаларининг умумий характери одатда тўғри йўналишда уланган $n-n$ билан аниқланади. Шу сабабли ташқи кўринишига кўра кириш характеристикалари экспоненциал характерга эга (1.3- расм).

Коллектор ўтишдаги тескари қуланишнинг ортиши билан УБ схемадаги кириш характеристика чапга, УЭ схемада эса ўнгга силжийди.

УБ схемадаги транзисторнинг чиқиш характеристикалари оиласи бўлиб $I_{Э} = \text{сонст}$ бўлгандаги $I_{К} = \phi(U_{КБ})$ боғлиқлик, УЭ схемада эса $I_{Б} = \text{сонст}$ бўлгандаги $I_{К} = \phi(U_{КЭ})$ боғлиқлик ҳисобланади (1.3 а-расм).

Чиқиш характеристикалари кўринишига кўра тескари уланган диод ВАХ сига ўхшайди, чунки коллектор ўтиш тескари уланган. Характеристикаларни қуришда коллектор ўтишнинг тескари қуланишини ўнгга ўрнатиш қабул қилинган (1.4 а – расм).

УЭ схемасида уланган транзисторнинг чиқиш характеристикаси УБ схемада уланган транзисторнинг чиқиш характеристикасига нисбатан катта қияликка эга (1.4 б - расм).

1.3– расм.

1.4 – расм.

БТнинг ишлаши уч ҳодиса ҳисобига амалга ошади:

- эмиттердан асосий заряд ташувчиларнинг базага инжекцияланиши;
- базага инжекцияланган ЭЗТларнинг диффузия ва дрейф ҳисобига КЎгача етиб келиши;
- базага инжекцияланган ва КЎгача етиб келган ноасосий заряд ташувчиларнинг экстракцияланиши.

ЭЎ тўғри силжитилганда ($U_{ЭБ}$ таъминот манбаси ҳисобига амалга оширилади) унинг потенциал баръери пасаяди ва электронлар эмиттердан базага инжекцияланади. Электронларнинг эмиттердан базага ҳамда ковакларнинг базадан эмиттерга инжекцияланиши ҳисобига эмиттер токи $I_{Э}$ ҳосил бўлади:

$$I_{Э} = I_{Эн} + I_{Эр} , \quad (1.1)$$

бу ерда $I_{Эн}$, $I_{Эр}$ – мос равишда электронлар ва коваклар инжекция токлари.

Эмиттер токининг $I_{Эр}$ ташкил этувчиси коллектор орқали оқмайди ва шунинг учун фойдасиз ток ҳисобланади. $I_{Эр}$ қийматини камайтириш учун базадаги акцептор киритмалар концентрацияси қиймати эмиттердаги донор киритмалар концентрациясига нисбатан икки тартиб кичик қилиб олинади.

Эмиттер токида электронларнинг инжекция токи $I_{Эн}$ улушини **инжекция коэффиценти** деб аталувчи катталиқ ифодалайди. У эмиттер ишлаш самарадорлигини белгилаб, эмиттер токидаги фойдали ток улушини кўрсатади

$$\gamma = \frac{I_{Эн}}{I_{Э}} . \quad (1.2)$$

Одатда $\gamma = 0,990-0,995$ ни ташкил этади. Базага инжекцияланган электронлар, базада коллектор томонга диффузияланиб КЎгача етиб боради. Сўнгра коллекторга экстракцияланади (КЎнинг электр майдони таъсирида коллекторга тортиб олинади) ва коллектор токи $I_{Кн}$ ни ҳосил қилади.

Коллекторга ўтиш давомида инжекцияланган электронларнинг бир қисми база соҳадаги коваклар билан учрашиб рекомбинацияланади ва уларнинг концентрацияси камаяди. Етишмовчи коваклар ташқи занжир орқали кириб (электр нейтраллик шарти бажарилиши учун), база токининг рекомбинацион тақшил этувчиси $I_{БРЕК}$ ни ҳосил қилади. $I_{БРЕК}$ қиймати катта

бўлгани учун уни камайтиришга ҳаракат қилинади. Бунга база кенглигини камайтириш билан эришилади.

Эмиттердан инжекцияланган электронлар токининг база соҳасида рекомбинация ҳисобига камайиши *электронларни ташиш коэффициенти* деб аталувчи катталиқ билан ифодаланади

$$\alpha_T = \frac{I_{Kn}}{I_{Эn}} . \quad (1.3).$$

Реал транзисторларда $\alpha_T = 0,980 \div 0,995$.

Актив режимда транзисторнинг КЎ тескари йўналишда силжитилган (V_{KB} билан амалга оширилади) лиги сабабли, коллектор занжирида *хусусий ток* I_{K0} оқади. У икки хил ноасосий заряд ташувчиларнинг дрейф тоқларидан ташкил топган. Натижада *p-n* ўтишининг тескари тоқи $I_{K0} = I_{pn} + I_{np}$ амалда тескари кучланишга боғлиқ бўлмайди ва хона температурасида кремнийли ўтишларда $I_{K0} = 10^{-15}$ А ни ташкил эатди. Шундай қилиб, эмиттер тоқи *бошқарувчи*, коллектор тоқи эса *бошқарилувчидир*. Шунинг учун БТ *ток билан бошқарилувчи асбоб* дейилади.